

Fase B - Diseño metodológico

RESUMEN DEL DOCUMENTO

TÍTULO	Diseño Metodológico
AUTORES	Leandro Madrazo, Ángel Martin Cojo, Marta Salgado (URL)
EDITOR	Leandro Madrazo (URL)

HISTORIA DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN
1	12.3.2018	Leandro Madrazo (URL)	Estructura y primera versión de los contenidos de todas la secciones
2	18.3.2018	Marta Salgado (URL)	Descripción de las funcionalidades de PROHABIT : MAPPER (Anexo 1)
3	30.4.2018	Leandro Madrazo (URL)	Revisión final del documento

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Leandro Madrazo, Ángel Martin Cojo, Mario Hernández, Marta Salgado, Anna Bohigas (IAR - Integrated Architectural Research, Escuela de Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona)

Enric Pol, Angela Castrechini, Moisés Carmona (PsicoSAO - Grupo de Investigación en Psicología Social, Ambiental y Organizacional, Universitat de Barcelona)

Contenido

Resumen	4
1. Introducción.....	5
2. Interacciones entre psicología ambiental y arquitectura.....	7
2.1 El ámbito de estudio de la psicología ambiental	8
2.2 Interrelaciones entre psicología ambiental, arquitectura y urbanismo.....	12
2.3 Ámbitos de interrelación.....	15
3. Metodología para un estudio interdisciplinar del espacio habitado.....	19
3.1 Diseño de la investigación.....	20
3.2 PROHABIT: MAPPER.....	23
3.3 Aplicación a otros casos de estudio: análisis de cuatro barrios in Bogotá, Colombia	28
4. Conclusiones	30
5. Referencias	32
6. Anexo 1: PROHABIT: MAPPER.....	34
6.1 Entorno de Gestión	35
6.2 Entorno Público.....	44
6.3 Implementación.....	49

Resumen

Este documento recoge el trabajo realizado para diseñar e implementar una metodología adecuada a los objetivos del proyecto: realizar un análisis interdisciplinar del espacio habitado, y compartir los resultados de la investigación con la ciudadanía. La metodología desarrollada abarca la recogida y clasificación de la información mediante diversas técnicas (observaciones, entrevistas, talleres, documentación), el análisis de la información recopilada mediante estas técnicas en los trabajos de campo y la divulgación de los resultados analizados en un entorno on-line accesible al público.

Un componente básico de la metodología desarrollada en este proyecto es el sistema de información PROHABIT: MAPPER, concebido y desarrollado por el grupo de investigación ARC Ingeniería y Arquitectura La Salle, integrado en el grupo IAR que participa en este proyecto.

Desarrollar una metodología que integre a las disciplinas que participan en la investigación – arquitectura, urbanismo, psicología ambiental) requiere una reflexión previa sobre la interacción entre estas disciplinas, desde un punto de vista histórico. Esta reflexión se recoge en la Sección 2 “Interacciones entre psicología ambiental y arquitectura”. Asimismo, la Sección 3 “Metodología para un estudio interdisciplinar del espacio habitado” contiene una recopilación de los métodos de investigación que pueden ser aplicados en una investigación interdisciplinar como la que se plantea en este proyecto. Los contenidos de estas dos secciones definen el marco que permite valorar la aportación de la metodología desarrollada e implementada en este proyecto.

1. Introducción

El propósito de PROHABIT es comprender las dinámicas que subyacen en los cambios que están experimentando –en la estructura física y social– tres barrios de la ciudad de Barcelona: Trinitat Nova, Vallcarca, y Plus Ultra. Los objetivos de la investigación son:

- **Analizar el uso de los espacios** en sus diferentes escalas, desde el espacio público hasta el espacio doméstico, así como en los espacios de transición en las escalas intermedias;
- **Identificar los procesos de simbolización** por los cuales los habitantes dotan al espacio de significados tanto en el orden individual como en el colectivo;
- **Comprender los procesos de formación de una identidad colectiva** estrechamente ligada al sentido del lugar.

Para llevar a cabo este estudio, se han aplicado técnicas y métodos de participación y de comunicación que faciliten la colaboración entre profesionales (arquitectos, científicos sociales, entre otros) y no profesionales, en los procesos de configuración del espacio en sus múltiples dimensiones y escalas. Las técnicas que se han utilizado han sido:

- **Observaciones no-participantes**, llevadas a cabo por estudiantes de arquitectura y de psicología social.
- **Entrevistas personales** a actores clave (residentes, técnicos, investigadores, profesionales)
- **Talleres** con la participación de actores clave.
- **Análisis documental**, a partir de publicaciones en la prensa, textos académicos, e informaciones extraídas de medios digitales; estudio de los planes de ordenación urbanística y de los proyectos de edificación.
- **Análisis ambientales**, llevados a cabo por estudiantes de grado y posgrado de arquitectura y de psicología ambiental, utilizando diversas técnicas de representación (fotografía, vídeo, narrativa, mapas conceptuales, esquemas y diagramas).

Un componente básico de la metodología desarrollada en este proyecto es el sistema de información PROHABIT: MAPPER (Figuras 1, 2), creado durante este proyecto de investigación por el grupo ARC Ingeniería y Arquitectura La Salle. Este sistema cumple diversas funciones:

- **Almacenar, clasificar y sistematizar la información** obtenida a partir de las diversas técnicas de investigación (Observaciones, Entrevistas, Documentación, Participación).
- **Analizar la información** para derivar de ella hechos relevantes que permitan corroborar o refutar las hipótesis de la investigación.
- **Facilitar a expertos y no-expertos** el acceso a los resultados de los análisis y a la información en la que se basan.
- **Construir una base de conocimiento abierta y participativa**, que promueva la participación ciudadana en el análisis y desarrollo del entorno habitado.

En este documento se resume el trabajo desarrollado para diseñar e implementar la metodología de la investigación específicamente orientada a facilitar el trabajo conjunto de investigadores de varias disciplinas, en su objetivo común de comprender las relaciones entre entorno construido y comportamiento. Como reflexión preliminar, se examinan las interacciones que históricamente se han dado entre la psicología ambiental y la arquitectura, con el fin de identificar ámbitos de estudio y temas de interés común, sobre los cuáles asentar una metodología de investigación que posibilite el análisis interdisciplinar del espacio habitado, objetivo de este proyecto de investigación.

2. Interacciones entre psicología ambiental y arquitectura

La relación entre el individuo y el entorno que habita ha sido estudiada desde los orígenes de la psicología ambiental (*environmental psychology*)¹, constituyendo una constante en sus intereses teóricos y aplicados (con una larga tradición de colaboración entre arquitectura y psicología), especialmente focalizados en las condiciones de vida, la implicación y la participación en la creación de lugares, y los procesos de simbolización del espacio, como facilitadores o dificultadores del bienestar y la cohesión social. Dentro del ámbito de la arquitectura y el urbanismo, desde la década de 1950 se han venido desarrollando metodologías para conocer los usos que los habitantes hacen de los espacios privados y públicos, y compararlos con los previstos en el proyecto. Asimismo, se han propuesto metodologías para promover la participación de los habitantes en las fases de proyecto, tanto de edificios como de espacios públicos.

Ambas disciplinas –la psicología ambiental y la arquitectura– proponen acercamientos a objetos/fenómenos de estudio cercanos, aunque los abordan con metodologías diferentes. Es decir, mientras la primera se centra en la comprensión y análisis de las relaciones que se dan entre el espacio construido y el ser humano, la segunda tiene como principal objetivo el diseño y la configuración de los espacios. A la psicología le interesa conocer –desde el punto de vista individual o antropológico– los mecanismos por los que el individuo establece lazos significativos con los lugares que constituyen su espacio vital (cultural, social). La arquitectura, por otra parte, no dispone de los métodos de análisis que la psicología posee para analizar la relación del individuo con el entorno que habita. En este contexto, el investigador social actúa como interfaz entre el arquitecto y el usuario final (Sanders, 2002)². La dificultad radica en crear marcos comunes que integren los intereses y metodologías de ambas disciplinas, la psicología ambiental y la arquitectura. Más que pretender reconvertir al arquitecto en psicólogo, o al psicólogo en proyectista, se trata de crear un marco que facilite una relación productiva entre los dos ámbitos de estudio.

De la arquitectura actual se espera que facilite soluciones a las necesidades reales de las personas y de la sociedad más que dedicarse a la pura creación formal. La arquitectura necesita conocer las necesidades “verdaderas” de los individuos para poder crear espacios que no sean simplemente funcionales, sino que permitan a las personas desplegar a través de ellos todas sus capacidades – creativas, sociales. Hoy, ya no se considera suficiente desarrollar un proyecto –arquitectónico o urbano – a partir de la abstracción de un programa de necesidades que representa a un usuario-tipo o de una normativa urbanística, sino que se necesita conocer con mayor profundidad las necesidades “reales” de las personas para crear espacios que éstas puedan hacer suyos, formar parte de ellos. La metodología incluyente que se propone en esta investigación tiene como objetivo desarrollar un marco común – a partir de los casos de estudio propuestos– que integre las técnicas y objetos de estudio de la psicología ambiental con los procesos de análisis y de diseño que son propios de la arquitectura. Esta metodología ha de permitir a los actores implicados en los procesos de configuración del espacio –arquitectos, urbanistas, políticos, ciudadanos– comprender mejor los vínculos entre los individuos y el entorno que habitan.

2.1 El ámbito de estudio de la psicología ambiental

En la década de 1960, el propósito de la emergente disciplina de la psicología ambiental fue estudiar la relación entre el entorno construido y el comportamiento humano (Proshansky et al, 1970)³. El interés por estudiar este comportamiento, según Stokols y Altman (1987), surgió de la preocupación por la degradación de las áreas urbanas y los comportamientos antisociales vinculados a ella, la creciente escasez de recursos naturales, y el impacto de la contaminación en la salud de la población.⁴ Un análisis científico del comportamiento de los

¹ Los antecedentes se pueden remontar a los trabajos de Engels sobre las condiciones de vida en la vivienda obrera en Manchester, o los trabajos de George Simmel en Alemania, en el siglo diecinueve, y los posteriores de Willy Hellpach en Alemania, a inicios del siglo veinte o lo que se conoce como el periodo de la llamada ‘Psicología de la Arquitectura’ de los años setenta, cuyos intereses, enfoques y visiones quedan bien recogidos en el compendio de Proshansky, Ittelson y Rivlin (1970) *Environmental Psychology. Man and his physical settings*, publicado en castellano por Trillas, en 1978.

² E. B.-N. Sanders (2002) *From User-Centered to Participatory Design Approaches*. In *Design and the Social Sciences*. J.Frascara (Ed.), Taylor & Francis Books Limited.

³ Proshansky, H. M., Ittelson, W. H., & Rivlin, L. G. (Eds.). (1970). *Environmental psychology: Man and his physical setting*: “...the relationship between behavior and the man-defined environment, and in its simplest form, that is what environmental psychology is all about”.

⁴ Stokols, D., & Altman, I. (Eds.). (1987). *Handbook of environmental psychology*: “The relationships between people and their everyday environments received only sporadic attention from behavioral scientists prior to the mid-1960s. However, several circumstances converged during the late 1960s to move environment-behavior research from the background to the forefront of social science. Concerns about environmental degradation and urban violence, shortages of natural resources, and the impacts of environmental pollution on health increased sharply during this period”.

individuos o grupos en relación al entorno que habitan aportaría algunas claves para tomar decisiones en relación al diseño y transformación del entorno, en sus múltiples dimensiones (natural, construido), ámbitos de decisión (políticos, sociales, diseño y planificación) y escalas (doméstica, pública). El entorno, sin embargo, no solo determina el comportamiento, sino que está también sometido a la influencia de las acciones humanas. La relación entre entorno y comportamiento se ha entendido en la psicología ambiental como un proceso de transacciones⁵, resultado de las acciones y reacciones entre ambos (Figura 1): el entorno influye sobre los individuos, y estos actúan sobre el entorno, en un proceso continuo de asimilación y adopción (en los términos de Piaget), o de búsqueda de equilibrio dinámico (en los términos de la ciencia de sistemas y la cibernética) (Figura 2). Se trata por tanto de una relación simbiótica (tomando prestado el término biológico) entre el entorno y las personas que interactúan con él, en el sentido en que ambos se necesitan mutuamente para existir.⁶

The goal is to achieve a stage of equilibrium, harmonic relationship between both; a dynamic equilibrium achieved through adaptation and adjustment.

Communication theory: action, interaction, **transaction**

Figura 1. Relaciones entre entorno y comportamiento, explicadas desde la teoría de la comunicación

Figura 2. Relaciones entre entorno y comportamiento, explicadas desde la psicología y la teoría de sistemas

⁵ Gifford, R., Steg, L., & Reser, J. P. (2011). *Environmental psychology*: “Environmental psychology is the study of transactions between individuals and their physical settings (Gifford, 2007a). In these transactions, individuals change their environments, and their behavior and experiences are changed by their environments. It includes theory, research, and practice aimed at making the built environment more humane and improving human relations with the natural environment”.

⁶ D. Kopec, 2006: “The human-environment relationship is a symbiotic in that the environment influences our behaviors and we in turn influence the environment”

Algunos de los objetivos que inicialmente se planteó la psicología ambiental, como la posibilidad de explicar las relaciones entre el entorno y el comportamiento en términos causales, resultaron ser excesivamente ingenuos o simplistas, hasta el punto de llegar a hablarse de una crisis de la “psicología de la arquitectura” a principios de 1980 (Pol, 2007)⁷. A lo largo de las últimas décadas, la psicología ambiental ha ido replanteando su ámbito y sus objetivos, al hilo de los paradigmas dominantes, como el de la sostenibilidad. La psicología ambiental no puede contribuir a reducir el calentamiento global, pero puede contribuir a ayudar a los ciudadanos a superar las barreras psicológicas que les impiden participar activamente en ello (Gifford, 2011)⁸. Gifford et al (2011) consideran que la actividad de la psicología ambiental se fundamenta en los siguientes principios: contribuir a mejorar el entorno construido y la gestión de recursos naturales; analizar los escenarios donde tiene lugar la vida cotidiana; considerar a las personas y los escenarios como una totalidad; reconocer que los individuos tienen un papel activo en la configuración del entorno, más que limitarse a responder pasivamente a su influjo, y trabajar conjuntamente con otras disciplinas.⁹

2.1.1 La naturaleza interdisciplinar de la psicología ambiental

Desde sus orígenes, la psicología ambiental ha adoptado un enfoque interdisciplinar, y se ha visto a sí misma como una disciplina en interacción con otras que se ocupan del entorno desde otras perspectivas y con otros objetivos. La necesidad de adoptar un enfoque interdisciplinar viene derivada del propio objeto de estudio, el entorno, un fenómeno que se aborda desde múltiples ámbitos de estudio. Entre otros aspectos, el “entorno” abarca las características físicas de un territorio natural o construido, del que se ocupa la geografía; los intercambios y transacciones de bienes y servicios, que interesan a la economía; las condiciones externas que influyen sobre los organismos, que conciernen a la biología; el diseño y construcción de edificios y ciudades, al que se dedican la arquitectura y el urbanismo; y las relaciones entre personas y grupos en un ámbito sociofísico, que se analizan desde la psicología ambiental.

Según Veitch y Arkkelin (1995), la psicología ambiental asienta sus raíces en múltiples disciplinas, y aspira a abordar la relación entre el entorno y el comportamiento de una manera sistemática e integrada¹⁰. La naturaleza intrínsecamente interdisciplinar del entorno, en sus múltiples acepciones, facilitaría esta interacción entre disciplinas, al mismo tiempo que dificultaría el desarrollo de una teoría unificada que explique la relación entre el entorno y el comportamiento.¹¹ En los orígenes de la psicología ambiental, Proshansky et al. (1970) la consideraron como una disciplina más dentro de las ciencias ambientales (Figura 3), aunque por otro lado creían que el nuevo ámbito de estudio evolucionaría hacia la creación de una superestructura interdisciplinar de principios teóricos a partir de los resultados empíricos obtenidos por los expertos de diversas disciplinas.¹² El carácter multidisciplinar de las ciencias ambientales, según Proshansky, representaría su rasgo más distintivo y al mismo tiempo supondría para la psicología ambiental uno de sus mayores desafíos.

⁷ Pol, E. (2007). Blueprints for a history of environmental psychology (II): From architectural psychology to the challenge of sustainability. *Medio Ambiente y Comportamiento Humano*, 8 (1y2), 1–28.

⁸ Gifford R. (2011). The dragons of inaction: psychological barriers that limit climate change mitigation and adaptation.

⁹ Gifford, R., Steg, L., & Reser, J. P. (2011). *Environmental psychology. IAAP handbook of applied psychology*

¹⁰ Veitch, R., & Arkkelin, D. *Environmental Psychology: An Interdisciplinary Perspective* (1995): “The field of environmental psychology, however, attempts to deal with these concerns simultaneously to develop a systematic and integrated understanding of the interrelated processes governing organism / environment relationships.”

¹¹ Veitch, R., & Arkkelin, D. *Environmental Psychology: An Interdisciplinary Perspective* (1995): “On the one hand, the interdisciplinary nature of environmental psychology is laudable in that various perspectives are brought to bear on a single phenomenon, ...On the other hand, it is this very multiplicity that leads to difficulties in the systematic application of knowledge and in the development of well-articulated unifying theories.”

¹² Proshansky, H. M., Ittelson, W. H., & Rivlin, L. G. (Eds.). (1970): “...environmental psychology is an emergent discipline that must evolve as an interdisciplinary superstructure of theoretical constructs and principles rooted in the basic formulations and empirical findings of many separate disciplines. Second this superstructure can emerge only from the cooperative theoretical and empirical endeavors of the researchers representing these various disciplines.”

Figura 3. Relaciones entre entorno y comportamiento, explicadas desde la psicología y la teoría de sistemas

La interrelación entre disciplinas puede derivar en la aparición de nuevas áreas de conocimiento. Por ejemplo, la psicofísica –una rama de la psicología que estudia la intensidad de las respuestas a los estímulos físicos– es un ámbito en el que convergen la arquitectura y la psicología; o la sociofísica –basada en la aplicación de modelos matemáticos derivados de la física al comportamiento social a partir de las propiedades emergentes que surgen de la interacción entre individuos–. La interacción entre disciplinas diversas puede dar lugar también a una estructura transdisciplinar, que a diferencia de los estudios multidisciplinares o interdisciplinares, supere las divisiones entre ámbitos de estudio al subsumirlos en una nueva estructura conceptual (Klein, 1990).¹³

2.1.2 El entorno como sistema

Un conjunto de elementos relacionados que persiguen un fin determinado constituye un sistema que interactúa con un entorno que ejerce influencia sobre los mismos. Desde la perspectiva de la teoría de sistemas, una vivienda, una calle, un barrio, una ciudad, son sistemas compuestos por elementos que se interrelacionan de múltiples formas, a través de diversos niveles y estadios a lo largo del tiempo. Según Chadwick (1971), una ciudad considerada como artefacto físico no constituye en sí un sistema; solo cuando los edificios se convierten en escenarios de las actividades de las personas, cuando las calles devienen en canales para el flujo de personas y bienes, puede entenderse la ciudad como un sistema¹⁴. La noción de entorno que maneja la psicología ambiental se presta a ser estudiada desde esta perspectiva sistémica: no tanto el entorno que ejerce influencia sobre el sistema, sino el “entorno” mismo considerado como sistema.

Una de las características de un sistema es que cualquier cambio en un elemento afecta de alguna manera a otros elementos del mismo. En un desarrollo urbano, por ejemplo, el incremento de la densidad puede favorecer la aparición de nuevos comercios o contribuir a optimizar la red de transporte, infraestructuras y servicios. Estas consideraciones ponen el foco en lo objetual, en la ciudad como artefacto. Por otro lado, un incremento en el número de viviendas en una zona puede dar lugar también a un sentimiento de hacinamiento y de falta de privacidad entre los habitantes (Figura 4). Desde una perspectiva sistémica, ambos conceptos –“densidad”, propio de los urbanistas, y “privacidad”, del que se ocupan los psicólogos ambientales– quedarían englobados en una única estructura: la que considera un área urbana como un sistema, en interacción con otros sistemas. Así, una aproximación sistémica permitiría abordar la multidimensionalidad que Proshansky et al. (1970) reconocían en la “pérdida de privacidad” que se percibía en un área urbana, como un fenómeno socio-psicológico, económico, y de

¹³ Klein, J. T. (1990). *Interdisciplinarity: History, theory, and practice*. Wayne State University Press.

¹⁴ Chadwick, G. (1971). *A systems view of planning*: “The real world is, in fact, a complex system of both natural and man-made things;undergoing irreversible change through the passing of time. ..a town as a physical artefact cannot be regarded meaningfully as a system.....it is only when the buildings are occupied by people’s activities; when the spaces and channels are filled with flows and movements of people and goods and information;– only then is a town usefully to be seen as a system.”

diseño arquitectónico, que afectaba a la organización de grupos, prácticas institucionales, y características del entorno construido.¹⁵

Figura 4. El entorno como sistema

2.2 Interrelaciones entre psicología ambiental, arquitectura y urbanismo

2.2.1 Arquitectura y psicología ambiental

El mutuo interés entre la arquitectura y la psicología ambiental alcanza su esplendor en las décadas de 1960 y 1970, principalmente en Estados Unidos. En *The Image of the City* (1960), Kevin Lynch aplicó la psicología de la Gestalt al estudio de la percepción de la ciudad. Su trabajo estuvo posiblemente influenciado por su colaboración con György Kepes, formado en Alemania en los principios de la psicología de la Gestalt, y promotor de una metodología de la enseñanza artística basada en sus principios. Lynch recurrió a algunas ideas de la Gestalt para explicar la “imaginabilidad” o “legibilidad” de una ciudad (lo que en términos gestálticos correspondería a la buena forma, *Prägnanz*), tal como es percibida por sus habitantes. La imaginabilidad se refería a la capacidad de un entorno urbano para ser visualizado como imagen. La legibilidad se basaba en la posibilidad de organizar las partes de la ciudad en una estructura coherente, fácilmente comprensible para sus habitantes. Una imagen legible de un entorno urbano estaría compuesta, según Lynch, de cinco elementos: nodos, rutas, bordes, distritos e hitos. En sus trabajos de campo realizados en Boston, Jersey y Los Angeles, Lynch indagó la existencia de imágenes compartidas por sus habitantes, representadas con mapas cognitivos. Appleyard (1969) intentó ir más allá de Lynch, y explicar las razones por las cuales ciertas características del entorno construido eran retenidas en la memoria¹⁶. Canter (1977), por otro lado, contrapuso el estudio de Lynch con el realizado por Boulding, para concluir que Lynch se limitaba a los aspectos visuales del espacio urbano, a diferencia de Boulding, que se ocupaba de las emociones y significados atribuido a los espacios.¹⁷

En la década 1950-1960, los principios en los que se basó la idea de arquitectura y ciudad postulada por el movimiento moderno, entraron en crisis. En el ámbito de la teoría de la ciudad, los textos de Jane Jacobs, *Death*

¹⁵Proshansky, H. M., Ittelson, W. H., & Rivlin, L. G. (Eds.). (1970).: [“loss of privacy” in an urban ghetto] “It is also a socio psychological, economic, sociological, and architectural-design phenomenon related to the organization of groups, institutional practices, and structural and substantive properties of physical settings”

¹⁶ Appleyard, D. (1969). Why buildings are known: A predictive tool for architects and planners. *Environment and Behavior*, 1(2), 131-156.

¹⁷Canter, D. (1977). *The Psychology of Place*

and *Life of Great American Cities* (1961), and Herbert Gans, *The Urban Villagers* (1962), reivindicaron la necesidad de conocer mejor y en mayor profundidad las necesidades de los habitantes, para poder planificar edificios y ciudades que respondiesen a sus necesidades, más que obedecer a principios abstractos como “la ciudad funcional” o “la planta libre”. En esta misma línea se enmarca la crítica que el grupo de arquitectos europeos conocido como Team X (Alison y Peter Smithson,; Aldo van Eyck; Jacob Berend Bakema; Giancarlo de Carlo; Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods), hicieron de los planteamientos modernistas aún vigentes en el CIAM IX, celebrado en 1953.¹⁸ Paralelamente a estas iniciativas en Europa, Lucia Moholy-Nagy llevó a cabo en Estados Unidos un trabajo pionero sobre la arquitectura vernácula del país, que convirtió en tema de sus cursos de historia. Su libro *Native Genius in Anonymous Architecture*, publicado en 1953, comienza con un análisis de las condiciones ambientales (paisaje, clima, emplazamiento) que influyen en la forma y función de las edificaciones. Su trabajo tuvo continuación en el libro de Amos Rapoport, *House, Form and Culture*, publicado en 1969. En este libro, Rapoport intenta explicar las fuerzas que subyacen tras la forma que adoptan las viviendas en las culturas vernáculas, con el fin de extraer lecciones que ayuden a un “*environmental designer*” contemporáneo a realizar mejor su labor. El marco conceptual que aspira a crear Rapoport para estudiar la vivienda como fenómeno cultural surge de las superposiciones de múltiples disciplinas (geografía, historia, antropología, etnografía, y ciencias del comportamiento, entre otras).

En este contexto de reivindicación de la dimensión humana de la arquitectura, se dieron las condiciones idóneas para el encuentro fructífero entre la arquitectura de la época y la incipiente psicología ambiental. El lenguaje de patrones propuesto por Alexander et al. (1977) es un ejemplo de la confluencia entre los intereses de la arquitectura y el urbanismo con los de la psicología ambiental, bajo la influencia de la emergente teoría de sistemas. Según Alexander, el propósito del lenguaje de patrones es facilitar la participación de las personas en el desarrollo del entorno construido, al que considera un organismo vivo.¹⁹ El lenguaje de patrones tiene un doble objetivo: 1. desvelar las cualidades ocultas del entorno habitable, aquellas que son atemporales y tienen un efecto positivo en la vida colectiva de las personas, y 2. formularlas en patrones que luego serán reproducidos en el futuro desarrollo del entorno habitado, por sus propios habitantes.

2.2.2 Integración entre disciplinas

Desde la perspectiva de la psicología ambiental, la teoría del diseño arquitectónico se ocupa sobre todo de cuestiones formales y estéticas, y poco de las necesidades diarias de las personas; y la teoría urbana combina elementos de la teoría económica, la geografía y la sociología, pero pasar por alto el análisis psicológico (Saegert, 1987)²⁰. Años más tarde, Churchman (2002) sostenía aún que entre la lista de competencias que debía adquirir un urbanista no se encontraban las que tenían que ver con las personas y sus necesidades, mientras que la psicología ambiental sí se ocupaba de las creencias, sentimientos y actitudes relacionados con la territorialización del espacio (privacidad, hacinamiento). Según Churchman, las dos disciplinas –urbanismo y psicología ambiental– se diferencian en su marco temporal: la primera se centra sobre todo en el futuro; la segunda sobre todo en el pasado y el presente, y solo ocasionalmente, en el futuro.²¹

Groat y Després (1991) exploraron los caminos para conseguir una mayor integración entre la investigación llevada a cabo por la psicología ambiental y la teoría de la arquitectura. La integración entre ambas disciplinas requería superar las limitaciones que cada una tenía respecto a la otra. Por un lado, sostienen Groat y Després, los discursos teóricos en la arquitectura se centran más en aspectos formales que en las personas; por la otra parte, la psicología ambiental apenas se interesa en los atributos del espacio físico, y en su valoración estética por parte de los proyectistas, que las autoras resumen en cinco: estilo, composición, tipo, morfología y lugar.²² Churchman (2002) reconoce asimismo que los psicólogos ambientales deberían ampliar su marco conceptual analizando los vínculos entre las personas y el entorno físico en los términos que son relevantes para los urbanistas y arquitectos, y que estos, a su vez, deberían incorporar los análisis sociales y psicológicos en sus procesos de diseño, pero no

¹⁸ Smithson, A. (1968). *Team 10 Primer*. Londres: Ed. Studio Vista

¹⁹ Alexander, C. (1977). *A pattern language: towns, buildings, construction*. Oxford University Press.

²⁰ Saegert, S. (1987). Environmental psychology and social change. In D. Stokols and I. Altman (Eds.), *Handbook of environmental psychology* (Vol. 1, pp. 99-128). New York: Wiley.

²¹ Churchman, A. (2002). Environmental Psychology and Urban Planning: Where Can the Twain Meet? En Robert B. Bechtel, Arza Churchman (eds.), *Handbook of Environmental Psychology*, John Wiley & Sons

²² Groat, L., Després, C. (1991) The Significance of Architectural Theory for Environmental Design Research. En E. H. Zube, G.T. Moore (eds) *Advances in Environment, Behavior, and Design*, vol 3. Springer, Boston, MA

disponen de las herramientas para ello. Las diferencias entre ambos enfoques disciplinares queda patente en el lenguaje empleado para definir un mismo fenómeno urbano. Por ejemplo, mientras que para los arquitectos y urbanistas “densidad” es un indicador de la forma urbana, para los psicólogos ambientales el problema a analizar es el “hacinamiento” y la pérdida de privacidad.

2.2.3 Conceptos de espacio

En el análisis del entorno llevado a cabo por las diferentes disciplinas, subyace una noción de espacio característica, que se corresponde con los objetivos y métodos de cada una de ellas.

El espacio en el que se diseña y construye es el espacio cartesiano, homogéneo e isótropo. Por otra parte, el espacio existencial que se habita es anisótropo, es decir, tiene cualidades distintas según la dirección que se tome a partir de la posición de la persona en el espacio. Este espacio vital, cuyo origen se sitúa en la persona que habita el espacio, se estructura según Hall en cuatro esferas diferenciadas: íntima, personal, social y pública (Hall, 1966)²³. El espacio de la existencia no es un contenedor abstracto en el que se ubican los objetos; es un espacio indisolublemente ligado al hecho de habitar, al ser. Según Heidegger, el ser (*Dasein*) solo puede existir en el espacio; ser y espacio son indisolubles.

En el ámbito de la psicología ambiental, el concepto de territorialización describe la construcción del espacio que tiene lugar al habitarlo, individual y colectivamente. El concepto de lugar describe el vínculo entre personas y espacio. Según Sime (1986) el concepto de lugar se contrapone al de espacio, ya que conlleva un vínculo emocional y temporal entre la persona y un emplazamiento físico. Sime se pregunta si los arquitectos están más preocupados de diseñar espacios que de crear lugares, y si serían capaces de hacer esto último.²⁴ El arquitecto holandés N. J. Habraken, desarrolló una teoría del espacio congruente con la noción de territorialización postulada por la psicología ambiental. Según Habraken, el entorno construido es el resultado de la interacción entre forma, lugar y entendimiento del entorno. El espacio así concebido se mide en función de la profundidad territorial (*territorial depth*) que indica el número de umbrales que habría que atravesar para desplazarse desde el espacio público al espacio doméstico.²⁵

En su libro *La production de l'espace* (1974), Henri Lefebvre distingue entre tres tipos de espacio, cada uno de ellos es el resultado de las acciones de actores distintos. El “espacio percibido” es el espacio de las prácticas sociales; el “espacio concebido”, es el espacio conceptualizado, de diferentes formas, por científicos y diseñadores; y el “espacio vivido”, es el de las imágenes y símbolos producidos por sus habitantes. Las interrelaciones entre estos tres conceptos de espacio, permiten explicar posibles vínculos entre quienes diseñan los espacios y quienes los habitan (Figura 5): ¿Conocen los arquitectos los mecanismos por los que los habitantes territorializan el espacio? ¿Perciben los habitantes el espacio tal como fue diseñado por los proyectistas? ¿Participan los habitantes conjuntamente con los proyectistas en la construcción de una imagen ambiental?

Figura 5. Interacciones entre las nociones de espacio según Lefebvre, y su relevancia para los proyectistas.

²³ Hall, E. (1966) *The Hidden Dimension*. Garden City, N.Y., Doubleday

²⁴ Sime, J. D. (1986). Creating places or designing spaces?. *Journal of Environmental Psychology*, 6(1), 49-63.

²⁵ Habraken, N. J. (1998) *The Structure of the Ordinary Form and Control in the Built Environment*. MIT Press

2.3 Ámbitos de interrelación

En la historia de las relaciones entre ambas disciplinas, psicología ambiental y arquitectura, el dialogo entre ambas ha girado en torno a conceptos como “Hogar” y “Vivienda”, o “Lugar” y “Espacio”. En algunas ocasiones se ha recurrido a estos pares de conceptos para establecer un criterio de demarcación entre psicología ambiental y la arquitectura. Así, la psicología se ocuparía de la construcción del espacio personal, del hogar; la arquitectura de la construcción del espacio físico, es decir, de la vivienda; la primera trataría sobre el sentido de pertenencia a un lugar, y la segunda se centraría en dar forma al espacio.

2.3.1 Hogar /Vivienda

Según sostuvieron Fried y Gleicher (1961) en su estudio sobre barriadas marginales, la casa u hogar (*home*) no es únicamente una estructura física sino el espacio en el que tienen lugar los aspectos más significativos de la existencia.²⁶ Tognoli por su parte distinguió entre la dimensión social de la vivienda (*housing*) y el comportamiento de las personas en el ámbito doméstico.²⁷ Para Tall, habitar o residir un lugar (*dwelling*) conlleva la permanencia y la continuidad en el tiempo; habitar un lugar está inextricablemente ligado a la existencia, como sostuvo Heidegger en su célebre conferencia, luego escrito, *Bauen, Wohnen, Denken*, de 1951.

En el ámbito de la arquitectura, el vínculo entre existencia y espacio doméstico fue igualmente reivindicado por los arquitectos críticos con el movimiento moderno, como los Smithson, para quienes la tarea del arquitecto era crear espacios que el habitante pudiese adaptar a sus necesidades a lo largo del tiempo (Figura 6). El espacio físico de la vivienda se convertía en espacio personal en el momento que el habitante tomaba posesión del mismo. Arquitectos y psicólogos ambientales coincidían en el valor que otorgaban a la vivienda: para los Smithson, esta posesión del espacio se manifestaba en las señas de ocupación (*signs of occupancy*); para los psicólogos, en los marcadores territoriales (*territorial markers*), evidencias de la creación de un espacio personalizado. La vivienda así concebida sería el mecanismo físico que permitía satisfacer la necesidad de crear un espacio de referencia que constituye la base de la interacción social (Veitch y Arkkelin, 1995).

²⁶ Fried, M., & Gleicher, P. (1961). Some sources of residential satisfaction in an urban slum. *Journal of the American Institute of Planners*, 27(4), 305-315.

²⁷ Tognoli, J. (1987). Residential environments. *Handbook of environmental psychology*, 1, 655-690.

Figura 6. Alison and Peter Smithson, *Small pleasure of life*, *Changing the Art of Inhabitation*, London, 1993

La diferencia entre estas dos visiones del espacio doméstico, la mantenida por los Smithson y la del funcionalismo moderno, se pone de manifiesto al comparar los diagramas de la pareja de arquitectos británicos con los empleados por Bruno Taut para explicar la vivienda funcional moderna (Figura 7). En los diagramas de Christine Frederick que Taut muestra en su libro, la persona es un punto en movimiento en el espacio, y el objetivo del arquitecto es optimizar los recorridos evitando desplazamientos innecesarios. En el diagrama de Smithson, aparece la figura en el espacio, y se describen las sensaciones de su interrelación con el mismo.

Figura 7. Estudio de los movimientos en una cocina. En Bruno Taut, *Die Neue Wohnung*, 1925

Identidad, lugar y hogar son tres conceptos inextricablemente relacionados, que reflejan el vínculo entre la persona y el espacio que habita y al que da significado, por el hecho de habitarlo.

2.3.2 Espacio/Lugar

Según Groat y Després (1991), el concepto de lugar representa la confluencia entre las dos disciplinas, arquitectura y psicología ambiental. Bajo la influencia de las ideas de Heidegger sobre el espacio y el habitar, Christian Norberg-Schulz (1971) desarrolló una fenomenología de la arquitectura, encaminada precisamente a concienciar a los arquitectos de la necesidad de crear lugares, más que diseñar espacios. Para el autor noruego, el lugar es una totalidad a la que contribuyen el material, la forma, la textura y el color; una conjunción de elementos que determinan el carácter ambiental (*environmental character*) que determina la esencia de un lugar.²⁸ David Canter (1977) definió el lugar como la intersección entre actividades, espacio físico y las concepciones que los individuos tienen del mismo.²⁹ Esta idea de lugar, como interacción entre la forma del espacio, el movimiento a través y los eventos que tienen lugar en él fue explorada más tarde, como mecanismo proyectual, por Bernard Tschumi en *The Manhattan Transcripts* (1976-1981).

Las diferentes concepciones de espacio con las que opera la arquitectura y el urbanismo, por un lado, y la psicología ambiental y las ciencias sociales por el otro, se ponen de manifiesto a la hora de definir sus límites. Lee (1968) observó la discordancia que existía entre los límites geográficos de un barrio y los límites determinados por las interacciones sociales de los vecinos³⁰, y concluyó que ambas fronteras no son necesariamente coincidentes (Figura 8). Desde la perspectiva de las ciencias sociales, conocer dónde comienza y termina, física y geográficamente, un barrio es irrelevante. La manera de superar estas diferencias es considerar el entorno como un espacio a la vez físico y social. Como sostuvieron Proshansky et al (1970), el entorno construido es a la vez social y físico (espacio socio-físico).

²⁸ Norberg-Schulz, C. (1971). *Existence, space & architecture*. New York: Praeger.

²⁹ Canter, D. (1977) *The Psychology of Place*

³⁰ Lee, T. (1968). Urban neighbourhood as a socio-spatial schema. *Human Relations*, 21(3), 241-267.

Elusiveness of neighbourhood's boundaries: what is a neighbourhood?

Figura 8. Los límites del espacio en un barrio, entendido como estructura física o social

2.3.3 Participación, sostenibilidad y derecho a la ciudad

En la década de 1960, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en el ámbito colectivo fue defendida como una manera de hacer partícipes del desarrollo económico y social a los segmentos más vulnerables de la población, y evitar así su exclusión (Arnheim, 1969). En el ámbito concreto del entorno construido, la participación de los habitantes en el diseño de los espacios que habitan ha sido considerado un mecanismo idóneo para mejorar su nivel de satisfacción, su estructuración social y calidad de vida. A lo largo de las últimas décadas en los países occidentales, la participación de los implicados por las decisiones que conciernen al entorno (desde la ubicación de plantas de residuos al diseño de una plaza) ha sido defendida como un derecho ciudadano. Los defensores de la participación ciudadana en el diseño del entorno sostienen que es positivo que los ciudadanos conozcan las consecuencias de las decisiones de los procesos en los que participan, y se sientan co-partícipes de ellas. De esa manera se contribuye a incrementar su sentido de pertenencia con los lugares que habitan y a promover la sostenibilidad social. Para los detractores de los procesos participativos, sin embargo, estos no garantizan un mayor grado de satisfacción entre los afectados (Hamdi, 2011)³¹ y sirven tan solo para legitimar decisiones que ya han sido tomadas previamente en las estructuras de poder (Cooke y Kothari, 2001)³².

En la actualidad, se puede constatar por parte de organismos internacionales y administraciones locales, una voluntad generalizada de potenciar la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo urbano sostenible. El interés por la participación por parte de las instituciones pone en evidencia la crisis de representatividad que padecen los sistemas democráticos en la actualidad. En muchos países, las instituciones democráticamente elegidas parecen haber renunciado a definir y defender los valores colectivos frente a un desarrollo urbano liderado por intereses particulares. La definición de esos valores y su defensa se delega en la comunidad, mientras que los intereses financieros actúan a escala global en las ciudades de todo el mundo con un único programa consistente en obtener el máximo beneficio de sus inversiones. El resultado de estas fuerzas globales son ciudades uniformizadas en las que se repiten los mismos fenómenos de gentrificación (Glass, 1964)³³; la mercantilización del espacio público y de la vivienda, con la consiguiente destrucción del tejido social; y la tematización de los centros históricos y de toda estructura urbana o arquitectónica con valor turístico.

Con la intención de paliar los efectos de esta dinámica global, la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas (2017), invita a crear ciudades para todos (una versión actualizada del derecho a la ciudad reclamado por Henri

³¹ Hamdi, N. (2011). *The placemaker's guide to building community*. London: Earthscan.

³² Cooke, B., & Kothari, U. (2001). The case for participations as tyranny. In B. Cooke, & U. Kothari (Eds.), *Participation: The new tyranny?* (pp. 1–15). London: Zed Books.

³³ Glass, R. (1964). *Introduction: Aspects of change*. In Centre for Urban Studies (Ed.), London: Aspects of change. London: MacGibbon & Kee.

Lefebvre en 1968), es decir, ciudades que “Alientan la participación, promueven la colaboración cívica, generan un sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos sus habitantes, otorgan prioridad a la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad que crean las condiciones adecuadas para las familias, contribuyen a mejorar la interacción social e intergeneracional, las expresiones culturales y la participación política” (Nueva Agenda Urbana, 2017). Igualmente, la participación es un componente clave de las políticas de vivienda: “Nos comprometemos a promover políticas en materia de vivienda a nivel nacional, subnacional y local que respalden la realización progresiva del derecho a una vivienda adecuada [...] y propicien al mismo tiempo la participación y colaboración de las comunidades y los interesados pertinentes en la planificación y aplicación de esas políticas” (Nueva Agenda Urbana, 2017).

3. Metodología para un estudio interdisciplinar del espacio habitado

Tradicionalmente, la investigación que se ha llevado a cabo en la psicología ambiental ha estado orientada a la resolución de problemas ya planteados, más que a definir el problema mismo. En la arquitectura y la planificación urbana predomina el enfoque opuesto: un proyecto, más que una solución a un problema, es la formulación del mismo; problema y solución, en el ámbito del diseño, están inextricablemente unidos. Una metodología para una investigación en la que participen ambas disciplinas ha de encontrar la manera de converger y complementar ambos planteamientos.

Un análisis del espacio habitado que integre a varias disciplinas, en nuestro caso arquitectura, urbanismo, y psicología ambiental, necesariamente conlleva la adopción de métodos de investigación interdisciplinares. Existe una variedad de métodos de investigación que pueden ser aplicados al análisis de las relaciones entre el entorno construido y el comportamiento, que se mencionan tanto en los manuales de investigación en psicología ambiental como en arquitectura. Groat y Wang (2002)³⁴, partiendo de la base de que la investigación en arquitectura ha de ser necesariamente interdisciplinar, identifican siete métodos de investigación:

1. **Interpretativo-histórico**, basado en el análisis de fuentes documentales
2. **Cualitativo**, cuyo fin es comprender un fenómeno de manera holística, en su contexto social y cultural
3. **Correlacional**, orientado a descubrir correspondencias entre un conjunto de variables de interés
4. **Experimental**, asimilable al método empírico que se emplea en las ciencias
5. **Simulación**, con el que se analiza el entorno construido a partir de modelos abstractos
6. **Argumentación lógica**, que se aplica para extraer unas conclusiones a partir de unas premisas; por ejemplo, los modelos de razonamiento inductivo y deductivo
7. **Mixtos y casos de estudio**, que combinan varios métodos de análisis y estrategias acordes con los objetivos de la investigación y los recursos disponibles

Para Groat y Wang, estos métodos representan estrategias (*strategies*) de investigación, que se llevan cabo con técnicas específicas en cada caso, a las que denominan tácticas (*tactics*). El marco general que abarca a ambas lo representan los sistemas de investigación (*systems of inquiry*), es decir, los modos de pensar asumidos consciente o inconscientemente por el investigador (e.g. positivismo, postmodernismo, realismo crítico, materialismo). Walliman (2011), por su parte, describe los métodos de investigación (*research methods*) como las herramientas y técnicas empleadas para hacer investigación, y sitúa la estructura conceptual de la investigación (i.e. los modos de pensar) en el ámbito de la filosofía.

3.1 Diseño de la investigación

Investigar, como sostiene Walliman (2011) es una actividad que consiste en encontrar, de una manera más o menos sistemática³⁵ algo que se desconoce; una forma de entendimiento basada en recoger hechos con el fin de interpretarlos para construir una imagen del mundo, interior o exterior³⁶. La búsqueda sistemática conlleva la utilización de métodos y herramientas adecuados al objeto de estudio. La metodología en una investigación debe responder a los objetivos a conseguir, los materiales objeto de estudio (datos, fuentes documentales, acceso a espacios y personas...), las técnicas a aplicar (software de análisis, modelos de simulación...) y los medios materiales para llevarla a cabo (equipo humano, medios económicos) en el tiempo del que se dispone para llevarla a término.

Por otra parte, aunque los métodos y técnicas han de estar estrechamente vinculados al objeto de estudio, una investigación llevada a cabo sistemáticamente conlleva que la metodología aplicada sea reproducible, por otros investigadores y en otros contextos.

Actividades de la investigación

³⁴ Groat, L., Wang, D. (2002) *Architectural Research Methods*. John Wiley & Sons

³⁵ "Research is a very general term for an activity that involves finding out, in a more or less systematic way, things you did not know". Walliman, N. (2011). *Research methods: The basics*. Routledge. Walliman, p.7

³⁶ "Research is about acquiring knowledge and developing understanding, collecting facts and interpreting them to build up a picture of the world around us, and even within us." Walliman, 2011, p.15

Las actividades de investigación a llevar a cabo en este proyecto pueden describirse recurriendo a la categorización que propone Walliman (2011)³⁷, para alcanzar el conocimiento sobre el tema objeto de estudio:

- **Categorizar.** Se trata de identificar, nombrar y clasificar espacios y lugares, comportamientos y actores, en cada uno de los tres barrios objetos de estudio, a partir principalmente de los estudios de campo (observaciones, entrevistas, talleres)
- **Describir.** Abarca la descripción del entorno construido (los límites físicos de calles y plazas, los límites intangibles del barrio, las personas que los habitan (perfil, edad, ...) y las relaciones entre ambos (las acciones que tienen lugar, el comportamiento y actitud de los residentes,..)
- **Explicar.** A partir de la información recogida –clasificada y descrita– , y del conocimiento sobre la historia y el desarrollo urbano y social de los barrios objetos de análisis, elaborar explicaciones que permitan comprender su situación actual
- **Evaluar.** Se trata de indagar acerca del nivel de satisfacción de los residentes tras las acciones de transformación y reforma urbana llevadas a cabo en un barrio (demolición de viviendas, renovación del espacio público, construcción de nuevas viviendas).
- **Comparar.** Se trata de comparar la respuesta de los residentes (Evaluar) con los objetivos que persiguieron los técnicos (arquitectos, urbanistas) y administración con los planes y proyectos implementados
- **Correlacionar.** Al tratarse de un estudio simultáneo de tres barrios, el objetivo es encontrar relaciones entre comportamientos y contextos ambientales (e.g. entre la situación y nivel de equipamiento de una plaza y su falta de uso).
- **Predecir.** A partir de las correlaciones analizadas, se pueden predecir cierto tipo de comportamientos en relación al uso del espacio público y la vivienda.
- **Controlar.** El fin último de la investigación es derivar unas pautas que sirvan de guía actuaciones futuras por parte de la administración pública y de agentes privados.

Según Jackson (2011), las actividades de investigación que anteriormente enumeradas se pueden organizar en torno a tres objetivos, para cuya consecución habría que recurrir a determinados métodos:

- **Describir**, aplicando métodos de observación, reconocimiento y casos de estudio con los que se pueden describir comportamientos, pero no formular predicciones ni proponer explicaciones de los fenómenos. En este trabajo, se trata fundamentalmente de describir el comportamiento de los residentes en los barrios, en el entorno que habitan, principalmente, en la vivienda y en el espacio público.
- **Predecir**, recurriendo a métodos correlacionales y cuasiexperimentales, con los que se describen comportamientos y se adelantan predicciones, sin llegar a explicar las causas. Se trata de anticipar las reacciones de los residentes a los planes de transformación urbanística ya aprobados, o a los que se puedan adoptar en el futuro.
- **Explicar**, a partir de métodos experimentales las causas de un fenómeno. Se trata de explicar las razones del desajuste entre los objetivos de los proyectos arquitectónicos y urbanos y la satisfacción de los usuarios.

La investigación se lleva a cabo a partir de la recopilación información mediante estas técnicas:

- **Observaciones no-participantes**, de espacios públicos de interés para la investigación, en diferentes estaciones del año, días de la semana y horas del día, realizadas por diversos observadores, representando a las disciplinas involucradas
- **Entrevistas a actores clave** (vecinos, representantes de asociaciones vecinales, técnicos municipales...), con el fin de obtener testimonios sobre su visión del barrio (presente, pasado y futuro), a partir de la experiencia personal de los entrevistados.
- **Documentación** (noticias de prensa, artículos académicos, libros,..) referente a cada barrio, que permita construir un relato histórico y ampliar los temas de estudio, para crear un marco interpretativo que permita comprender la información obtenida del trabajo de campo.

³⁷ Walliman, N. (2011) *Research Methods: The Basics*. Routledge

- **Talleres grupales**, en los que se plantea a los representantes vecinales temas de debate surgidos a partir de los análisis de observaciones, entrevistas, y documentación.

3.1.1 Metodología

En la investigación en este proyecto, no se parte de hipótesis previas que haya que verificar a partir de la información recogida y analizada. Tampoco se ha planteado de entrada un problema específico en ninguno de los tres barrios (e.g. escaso uso del espacio público, falta de integración en el barrio, etc.) que requiera buscar soluciones desde instancias concretas (e.g. asociaciones de vecinos, municipales). Más bien, de lo que se trata es de llevar a cabo un reconocimiento del estado actual de los barrios, atendiendo a la estructura sociofísica, es decir, analizando conjuntamente el entorno construido y la visión que tienen del mismo sus habitantes, en un marco interpretativo general que tenga en cuenta la visión dominante de la ciudad en la actualidad. Este análisis, por tanto, se lleva a cabo fundamentalmente desde el presente, pero teniendo en cuenta la evolución histórica de cada uno de los barrios, desde sus orígenes más significativos – aquellos que todavía son reconocibles física y socialmente- hasta la proyección hacia el futuro –visualizada en los proyectos urbanísticos, y en las expectativas de los residentes.

A partir de estas premisas, el proceso a seguir en la investigación es una combinación de razonamiento inductivo y deductivo, llevado a cabo en sucesivas iteraciones a lo largo del proyecto. Los dos modos de razonamiento no son excluyentes, sino que forman parte de un mismo procedimiento encaminado a obtener conocimiento sobre el objeto de la investigación (Worster, 2013)³⁸. El proceso de investigación se inicia simultáneamente en dos direcciones, que podrían describirse como la de razonamiento deductivo (o de arriba abajo) e inductivo (de abajo arriba). Desde el razonamiento deductivo, se parte de una serie de enunciados o declaraciones preliminares que orientan el trabajo de campo (qué observar, qué preguntar en las entrevistas).

Siguiendo un razonamiento inductivo, se han seleccionados espacios de interés en cada barrio para observar el comportamiento de los residentes; se han entrevistado a actores clave, para conocer a través de ellos los problemas que preocupan a los vecinos; y se han analizados documentos para reconstruir y comprender la historia de cada barrio. A partir del análisis de la información recogida, se han extraído hechos relevantes que luego han sido contrastados con las premisas de partida. Como sostiene Worster (2013), la validez de estas conclusiones o hechos depende de la calidad de las evidencias encontradas³⁹ (número de entrevistas, respuestas y perfiles de los entrevistados; número y variedad de las observaciones realizadas).

La descripción de unos hechos relevantes a partir de la interpretación de la información recogida constituye un momento clave de la metodología adoptada. Como sostuvo Hayek (1943), lo que llamamos hecho (*fact*) no está en la observación misma, sino que es una construcción laboriosa a partir de elementos inteligibles para el investigador.⁴⁰ A partir de la conexión entre hechos diversos, se pueden plantear hipótesis o modelos que no están necesariamente contenidos en los hechos, y no pueden ser validados o refutados por ellos (Hayek, 1943).

A lo largo del proyecto, los enunciados iniciales han sido revisados en función de los resultados obtenidos del análisis de la información. Recíprocamente, el refinamiento de los enunciados ha permitido identificar cuestiones más específicas a las que se ha dirigido la labor de análisis. En la identificación de estos focos de interés, se tienen en cuenta no solo la información procesada, sino también el marco general de la investigación, construido a partir del conocimiento acumulado por los investigadores⁴¹. Por ejemplo, la búsqueda de planes de reforma urbanística del pasado, para confirmar o refutar las vivencias de los vecinos expresadas en las entrevistas, o explicar su

³⁸ “The methods are not two opposing monolithic techniques. Instead, in practice, the methods are intermixed, combining a variety of choices. Deductive steps are taken regarding the use of induction, inductive steps are taken in reaching patterns from practice, deductive steps are taken in identifying sample pools, and so on.” Worster, W. T. (2013). The Inductive and Deductive Methods in Customary International Law Analysis: Traditional and Modern Approaches. *Geo. J. Int'l L.*, 45, 445.

³⁹ Worster, W. T. (2013). The Inductive and Deductive Methods in Customary International Law Analysis: Traditional and Modern Approaches. *Geo. J. Int'l L.*, 45, 445.

⁴⁰ “...what we call a fact is either a recurrent process or a complex pattern of persistent relationships which is not “given” to our observation but which we can only laboriously reconstruct-and which we can reconstruct only because the parts (the relations from which we build up the structure) are familiar and intelligible to us”. Hayek, F. A. (1943). The facts of the social sciences. *Ethics*, 54(1), 1-13.

⁴¹ “Rarely does all the data point in a conclusive direction, so the investigator must apply some notion of a degree of certainty about the inference. The investigator must implicitly have in mind a tipping point where the evidence of the rule arising from the sample pool is sufficient. Where that tipping point is in terms of the sufficiency of evidence, however, is inherently a value judgment”. Worster, 2013.

comportamiento en el espacio público. A partir de esta combinación de razonamiento deductivo e inductivo, es posible alcanzar un nivel de conocimiento científicamente homologable sobre el objeto de estudio.⁴²

Tratándose de un estudio sobre el espacio habitado, la investigación se entiende como una colaboración entre investigadores y los diversos actores que participan en la misma. De acuerdo con los principios la investigación basada en la acción participativa (*participatory action research*), la investigación ha de facilitar a los participantes una mejor comprensión de los problemas que subyacen en la comunidad, formulándolos de manera que facilite su participación activa en su resolución.

3.2 PROHABIT: MAPPER

El diseño metodológico descrito en las secciones previas se ha llevado a cabo paralelamente al desarrollo de una herramienta específicamente creada para realizar la investigación de este proyecto: PROHABIT: MAPPER (Figuras 9, 10). El objetivo era disponer de una herramienta on-line que permitiese a los investigadores de los distintos grupos participantes almacenar, clasificar, y analizar la información obtenida a partir de los trabajos de campo (entrevistas, observaciones, talleres) y del análisis de las fuentes documentales. Este entorno de trabajo compartido permitiría llevar a cabo el análisis multidisciplinar de la información, con el fin de llegar a crear una base de conocimiento abierta a las contribuciones de los ciudadanos. Aunque existen herramientas que permiten el análisis compartido de documentación, como ATLAS.ti, no existe a nuestro entender una herramienta que permita además compartir con la ciudadanía los resultados de la investigación llevada a cabo por un grupo de investigadores, mostrándolos de una manera inteligible, e invitando a la reflexión ciudadana.

El diseño de la herramienta se ha realizado durante el primer año del proyecto de investigación, a partir del cual comenzó a ser operativa. En el segundo y tercer año del proyecto, se han mejorado las interfaces para mejorar su usabilidad. El grupo de investigación ARC Ingeniería y Arquitectura La Salle ha sido el responsable del diseño e implementación de PROHABIT: MAPPER.

Figuras 9, 10. Interfaces públicas de PROHABIT: MAPPER. ©ARC Ingeniería y Arquitectura La Salle

3.2.1 Diseño y desarrollo de la herramienta

El diseño de la herramienta para recoger, analizar y compartir el trabajo de investigación se ha llevado a cabo en paralelo con el diseño de la metodología de la investigación, lo que ha conllevado al mismo tiempo la necesidad de concretar los objetivos de la investigación.

Inicialmente, el diseño de la metodología se planteó como una estructura compuesta de cuatro niveles interrelacionados en ambas direcciones de arriba-abajo y de abajo-arriba (Figura 11):

⁴² D'Souza, V. S. (1982). Use of Induction and Deduction in Research in Social Sciences: An Illustration. *Journal of the Indian Law Institute*, 24(2/3), 655-661.

- 1. Objetivos del proyecto de investigación.** Nombrar de manera explícita los objetivos a conseguir, para luego verificar su viabilidad con las técnicas y medios disponibles.
- 2. Ámbitos específicos de la investigación.** Para uno o varios objetivos, delimitar casos de estudio en los que sea factible abordarlos.
- 3. Preguntas de investigación.** Para cada ámbito, plantear preguntas de investigación vinculadas a distintos temas.
- 4. Técnicas de investigación.** Para cada tema, recopilar información mediante diferentes técnicas de análisis y documentación (observaciones, entrevistas, talleres, documentación...).

Figura 11. Estructura inicial de la metodología de investigación (2015)

En una fase posterior de desarrollo, los elementos y relaciones que componen la estructura de la metodología de la investigación, se organizaron en los siguientes niveles (Figura 12):

- **Objetivos** del proyecto de investigación
- **Temas** a investigar, según los objetivos planteados
- **Preguntas** de investigación, a las que responder mediante las actividades de investigación
- **Hechos** recogidos a partir de las actividades
- **Actividades** de investigación (observaciones, entrevistas, talleres...)

Figura 12. Fase posterior de desarrollo de la metodología de investigación (2016)

Posteriormente, se llegó a una estructura que permitía reproducir los procesos de razonamiento inductivo y deductivo, comenzando por abajo o por arriba. Esta estructura compuesta por los siguientes elementos interrelacionados, constituye la base del sistema de información y análisis PROHABIT: MAPPER (Figura 13):

- **Temas** de investigación son los ámbitos estudiados.
- Las **Preguntas** plantean cuestiones acerca de los Temas que se investigan.
- Los **Hechos** son un conjunto de Evidencias que permiten corroborar o refutar las preguntas.
- Las **Evidencias** se extraen de los análisis de **Entrevistas**, **Observaciones** y **Documentación**, y de las informaciones aportadas por personas ajenas al equipo de investigación (**Participación**).
- Un **Lugar** es un espacio/edificio/objeto con significado que se relaciona a una Evidencia.
- Un **Concepto** es una palabra clave asociada a una Evidencia.

Figura 13. PROHABIT: MAPPER. Estructura de la información y proceso de construcción del conocimiento. Fuente: ARC Ingeniería y Arquitectura La Salle

La construcción de esta estructura de información se lleva a cabo de manera abierta y participativa, con las contribuciones de los investigadores de las diversas disciplinas. Los elementos que componen la estructura se pueden ir introduciendo y redefiniendo a medida que avanza la investigación. Asimismo, las relaciones entre los distintos elementos de información pueden ser modificadas a lo largo del tiempo.

El elemento clave de la estructura es el Hecho, en cuya definición se concentra la tarea interpretativa de la documentación analizada por el investigador. El Hecho se define a partir de las Evidencias, pero también teniendo en cuenta el contexto global de la investigación, lo que el investigador ha conseguido conceptualizar en el caso de estudio, a partir de todas las fuentes disponibles. En la parte superior de la estructura, los Temas y Preguntas han de ser congruentes con los Hechos que se van descubriendo. Esto conlleva redefinir ambos a medida que los Hechos se van formulando con mayor precisión.

3.2.2 Estructura y funcionalidades

PROHABIT: MAPPER está organizado en dos entornos: un entorno de gestión, accesible a los investigadores, y un entorno público, en el que la información analizada es accesible al pública a través de la aplicación on-line www.prohabit.org/mapper (Figura 14).

Figura 14. PROHABIT: MAPPER. Relación entre el entorno público y de gestión. Fuente: ARC Ingeniería y Arquitectura La Salle

En el entorno público se puede navegar por la estructura de la información, colocando el foco en los Temas, Preguntas, Conceptos y Lugares. Una vez seleccionado uno de ellos, la ventana principal muestra los Hechos relacionados. Dentro de cada Hecho, se encuentran las Evidencias que los investigadores han empleado para definirlo. Estas evidencias se muestran en formato de tabla (Figura 15) y en un mapa (Figura 16).

Figura 15. PROHABIT: MAPPER. Evidencias mostradas en formato tabla. Fuente: ARC Ingeniería y Arquitectura La Salle

Figura 16. PROHABIT: MAPPER. Evidencias ubicadas en el mapa. Fuente: ARC Ingeniería y Arquitectura La Salle

La información que se muestra en la ventana principal se puede filtrar por barrio (Plus Ultra, Vallcarca, Trinitat Nova) o por actividad de investigación (Observación, Entrevista, Documentación, Participación). Activando o desactivando estos filtros se puede limitar la información visible, para centrarse en un aspecto concreto.

El público puede contribuir con sus aportaciones, añadiendo nuevas Evidencias a un Hecho, con la acción “Participar” (Figura 17):

Figura 17. PROHABIT: MAPPER. Formulario para introducir una evidencia. Fuente: ARC Ingeniería y Arquitectura La Salle

En el Anexo, se incluye una descripción detallada de las funcionalidades de PROHABIT: MAPPER.

3.3 Aplicación a otros casos de estudio: análisis de cuatro barrios in Bogotá, Colombia

Durante el tercer año de ese proyecto de investigación, se ha desarrollado una colaboración con el Semillero de Investigación Vivienda-Territorio-Sostenibilidad, Universidad de La Salle, Bogotá, con el objetivo de aplicar PROHABIT: MAPPER y su metodología de análisis cualitativo a cuatro barrios de la ciudad: San Isidro Patios, San Luis, La Sureña, y San Antonio (<http://prohabit.org/mapper/Bogot%C3%A1>). En el momento de escribir este informe, se ha comenzado a introducir la documentación en MAPPER para luego proceder a su análisis.

ID	FECHA	BARRIO	ZONALUGAR	DÍA	HORA	OBSERVADOR	ACCIONES	# EVIDENCIAS
961	25/09/2017	San Isidro Patios	SECTOR MONTEVERDE (SMV)	Sábado	Tarde	Michael Steven Becerra Ariza	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1002	18/11/2017	San Isidro Patios	SECTOR CIAT (SCI)	Sábado	Tarde	Nicolás Dávila Rojas	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1012	14/01/2018	San Isidro Patios	SECTOR CIAT (SCI)	Domingo	Noche	Nicolás Dávila Rojas	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1016	14/01/2018	San Isidro Patios	SECTOR CIAT (SCI)	Domingo	Noche	Christian Darío Lesmes Torres	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1040	25/09/2017	San Isidro Patios	SECTOR MORACI (SMO)	Lunes	Mañana	Maria Alejandra Avila González	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1042	10/11/2017	San Isidro Patios	SECTOR MORACI (SMO)	Miércoles	Mañana	Maria Alejandra Avila González	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
958	25/09/2017	San Luis	SECTOR MONTEVERDE (SMV)	Sábado	Mañana	Laura Alexandra Piñeros Parra	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
959	11/11/2017	San Luis	SECTOR MONTEVERDE (SMV)	Sábado	Mañana	Laura Alexandra Piñeros Parra	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
960	25/11/2017	San Luis	SECTOR MONTEVERDE (SMV)	Sábado	Tarde	Michael Steven Becerra Ariza	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1002	18/09/2017	San Luis	SECTOR MONTEVERDE (SMV)	Lunes	Mañana	Anderson Steven Sanchez Castañeda	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1005	18/09/2017	San Luis	SECTOR MONTEVERDE (SMV)	Lunes	Mañana	Stefanía Jaramillo	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1008	18/09/2017	San Luis	SECTOR MONTEVERDE (SMV)	Lunes	Mañana	Juliana Guzmán	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1014	18/09/2017	San Luis	SECTOR MONTEVERDE (SMV)	Lunes	Mañana	Stefanía Jaramillo	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1019	18/09/2017	San Luis	SECTOR MONTEVERDE (SMV)	Lunes	Mañana	Juliana Guzmán	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1041	25/09/2017	San Luis	SECTOR MORACI (SMO)	Lunes	Tarde	Maria Alejandra Avila González	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1000	18/09/2017	San Antonio	SECTOR CIAT (SCI)	Lunes	Tarde	Nicolás Dávila Rojas	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1001	18/09/2017	San Antonio	SECTOR CIAT (SCI)	Lunes	Tarde	Christian Darío Lesmes Torres	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1004	18/11/2017	San Antonio	SECTOR CIAT (SCI)	Sábado	Tarde	Nicolás Dávila Rojas	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1006	18/11/2017	San Antonio	SECTOR CIAT (SCI)	Sábado	Tarde	Christian Darío Lesmes Torres	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1007	07/01/2018	San Antonio	SECTOR CIAT (SCI)	Domingo	Tarde	Nicolás Dávila Rojas	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1010	07/01/2018	San Antonio	SECTOR CIAT (SCI)	Domingo	Tarde	Nicolás Dávila Rojas	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias
1011	07/01/2018	San Antonio	SECTOR CIAT (SCI)	Domingo	Tarde	Christian Darío Lesmes Torres	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias

Figura 18. PROHABIT: MAPPER. Documentación introducida para el caso de estudio en Bogotá. Fuente: ARC Ingeniería y Arquitectura La Salle

La aplicación de PROHABIT: MAPPER en otro caso de estudio, en una ciudad de otro país, y realizado por otro grupo de investigación, es una oportunidad para verificar la generalidad de la metodología de análisis desarrollada en este proyecto.

4. Conclusiones

El diseño e implementación de la metodología de análisis cualitativo que facilite un análisis multidisciplinar del espacio habitado ha representado una de las tareas más importantes de este proyecto de investigación, teniendo en cuenta el tiempo que ha requerido y los resultados obtenidos. El desarrollo de una metodología específica para este proyecto era un prerrequisito para llevar a cabo la investigación. Esta metodología requería además disponer de los instrumentos adecuados para aplicarla. La utilización de herramientas de análisis cualitativo existentes, como Atlas TI, fue inicialmente considerada y posteriormente descartada porque no facilitaba el trabajo colaborativo entre los miembros de los dos grupos (conocimiento insuficiente sobre la herramienta, imposibilidad de compartir los datos y los análisis, dificultades para hacer el seguimiento de los trabajos de campo) y no cumplía con uno de los objetivos del proyecto de investigación: compartir con la ciudadanía los resultados de la investigación, con el objetivo de hacerlos partícipes de la misma.

PROHABIT: MAPPER ha permitido cumplir con estos dos objetivos:

- Facilitar el trabajo colaborativo de diferentes miembros del equipo investigador en un entorno on-line.

- Los miembros del equipo investigador, y los asistentes y colaboradores, han podido almacenar en el sistema la información (textos, imágenes, vídeos, localizaciones,..) relacionada con las observaciones, entrevistas y análisis documental. De esta manera, se ha podido guardar y clasificar en un sistema de almacenamiento compartido la información obtenida en los trabajos de campo.

- Los miembros del equipo investigador han podido analizar las informaciones de los trabajos de campo siguiendo una metodología abierta y genérica, extrayendo “Evidencias” a partir del análisis, de las que se han derivado “Hechos” relevantes para la investigación. Estos “Hechos” obtenidos de los trabajos de campo se han alineado con los “Temas” y “Preguntas” de investigación propuestas en el proyecto.

- Compartir con la ciudadanía los resultados de la investigación.

- Los ciudadanos pueden navegar por la información analizada y estructurada, con el fin de aportar sus propias experiencias o reflexiones (nuevas “Evidencias”) a los “Hechos” identificados por los investigadores. Además, pueden navegar por los mapas y encontrar para encontrar la ubicación de las “Evidencias” en el territorio.

Finalmente, la validez de la metodología desarrollada, y la herramienta con la que se aplica – PROHABIT: MAPPER- están siendo aplicadas en otro caso de estudio, en la ciudad de Bogotá, por otro grupo de investigación ajeno a este proyecto. Los resultados de esta aplicación permitirán corroborar la universalidad de la metodología e identificar problemas de usabilidad de las interfaces.

5. Referencias

- Alexander, C. (1977). *A pattern language: towns, buildings, construction*. Oxford University Press.
- Appleyard, D. (1969). Why buildings are known: A predictive tool for architects and planners. *Environment and Behavior*, 1(2), 131-156.
- Canter, D. (1977). *The psychology of place*. London: Architectural Press.
- Chadwick, G. (1971). *A systems view of planning: Towards a theory of the urban and regional planning process*. Oxford: Pergamon Press.
- Churchman, A. (2002). Environmental Psychology and Urban Planning: Where Can the Twain Meet? En Robert B. Bechtel, Arza Churchman (eds.), *Handbook of Environmental Psychology*, John Wiley & Sons.
- Cooke, B., & Kothari, U. (2001). The case for participations as tyranny. In B. Cooke, & U. Kothari (Eds.), *Participation: The new tyranny?* (pp. 1–15). London: Zed Books.
- Fried, M., & Gleicher, P. (1961). Some sources of residential satisfaction in an urban slum. *Journal of the American Institute of planners*, 27(4), 305-315.
- Gifford, R., Steg, L., & Reser, J. P. (2011). Environmental psychology. *IAAP handbook of applied psychology*, 440-470.
- Gifford, R. (2011). The dragons of inaction: psychological barriers that limit climate change mitigation and adaptation. *American Psychologist*, 66(4), 290.
- Gifford, R., Steg, L., & Reser, J. P. (2011). Environmental psychology. *IAAP handbook of applied psychology*, 440-470.
- Glass, R. (1964). *Introduction: Aspects of change*. In *Centre for Urban Studies*. London: MacGibbon & Kee.
- Groat, L., Després, C. (1991) The Significance of Architectural Theory for Environmental Design Research. En E. H. Zube, G.T. Moore (eds.) *Advances in Environment, Behavior, and Design*, vol. 3. Springer, Boston, MA.
- Groat, L., Wang, D. (2002) *Architectural Research Methods*. John Wiley & Sons.
- Habraken, N. J. (1998) *The Structure of the Ordinary Form and Control in the Built Environment*. MIT Press.
- Hall, E. (1966) *The Hidden Dimension*. Garden City, N.Y., Doubleday.
- Hamdi, N. (2011). *The placemaker's guide to building community*. London: Earthscan.
- Hayek, F. A. (1943). The facts of the social sciences. *Ethics*, 54(1), 1-13.
- Klein, J. T. (1990). *Interdisciplinarity: History, theory, and practice*. Wayne State University Press.
- Kopec, D. A. (2006). *Environmental psychology for design*. New York: Fairchild.
- Lee, T. (1968). Urban neighbourhood as a socio-spatial schema. *Human Relations*, 21(3), 241-267.
- Pol, E. (2007). Blueprints for a history of environmental psychology (II): From architectural psychology to the challenge of sustainability. *Medio Ambiente y Comportamiento Humano*, 8 (1y2), 1–28.
- Norberg-Schulz, C. (1971). *Existence, space & architecture*. New York: Praeger.
- Proshansky, H. M., Ittelson, W. H., & Rivlin, L. G. (Eds.). (1970). *Environmental psychology: Man and his physical setting* (pp. 21-26). New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Saegert, S. (1987). Environmental psychology and social change. In D. Stokols and I. Altman (Eds.), *Handbook of environmental psychology* (Vol. 1, pp. 99–128). New York: Wiley.
- Sanders, B. N. (2002) From User-Centered to Participatory Design Approaches. In *Design and the Social Sciences*. J.Frascara (Ed.), Taylor & Francis Books Limited.

Sime, J. D. (1986). Creating places or designing spaces?. *Journal of Environmental Psychology*, 6(1), 49-63

Smithson, A. (1968). *Team 10 Primer*. Londres: Ed. Studio Vista.

Stokols, D., & Altman, I. (Eds.). (1987). *Handbook of Environmental Psychology*, Vol. 1. John Wiley & Sons.

Tognoli, J. (1987). Residential environments. *Handbook of environmental psychology*, 1, 655-690.

Veitch, R., & Arkkelin, D. (1995). *Environmental psychology: An interdisciplinary perspective*. Pearson College Division.

Walliman, N. (2011). *Research methods: The basics*. Routledge.

Worster, W. T. (2013). The Inductive and Deductive Methods in Customary International Law Analysis: Traditional and Modern Approaches. *Geo. J. Int'l L.*, 45, 445.

6. Anexo 1: PROHABIT: MAPPER

PROHABIT : MAPPER es un sistema de información on-line que permite a los investigadores almacenar y analizar la información, y compartir sus análisis con otros investigadores y con el público. La información que contiene PROHABIT: MAPPER se estructura a partir de un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, tal como se muestra en el siguiente diagrama:

Temas de investigación son los ámbitos estudiados.

Las **Preguntas** plantean cuestiones concretas relacionadas con los temas de investigación.

Los **Hechos** son un conjunto de **Evidencias** que permiten corroborar o refutar las preguntas.

Las **Evidencias** se extraen de los análisis que los investigadores llevan a cabo a partir de la información extraída de **Entrevistas, Observaciones y Documentación**, además de las informaciones aportadas por personas ajenas al equipo de investigación (**Participación**).

Un **Lugar** es un espacio/edificio con significado que se relaciona a las Evidencias.

Un **Concepto** es una palabra clave asociada a las Evidencias.

PROHABIT: MAPPER está compuesto de dos entornos: 1. Un entorno de Gestión, de acceso exclusivo a los investigadores, en el que se introduce y analiza la información recogida a través de las diversas técnicas (observaciones, entrevistas, documentación) 2. Un entorno Público, en el que cualquier usuario de internet puede acceder a la información previamente analizada y estructurada por los investigadores.

6.1 Entorno de Gestión

6.1.1 Menú principal de navegación

En el entorno de Gestión, el menú principal de navegación consta de las siguientes secciones:

- Técnicas de recogida de información

- Entrevistas
- Observaciones
- Documentaciones
- Participaciones

- Folcsonomía

- Lugares
- Conceptos

- Taxonomía

- Hechos
- Preguntas
- Temas
- Análisis

- Listados
- Estadísticas
- Relaciones

6.1.2 Técnicas de recogida de información: Entrevistas / Observaciones / Documentaciones / Participaciones

Para cada tipo de contenido, hay una sección en la que aparecen listados los elementos introducidos en el sistema. Los elementos se listan ordenados por el número de Evidencias que contienen. En el caso de Participaciones, al no contener Evidencias, se ordenan por orden de introducción al sistema.

El usuario puede escoger entre visualizar los elementos introducidos en formato lista (Figura 1.1) o mapa (Figura 1.2). En este último caso los elementos que se encuentren geo-localizados se visualizarán en el mapa. Todos los elementos introducidos se pueden visualizar, editar o eliminar, existiendo para ello sus correspondientes acciones.

ID	FECHA	BARRIO	ENTREVISTADO	TIPO DE ENTREVISTADO	ACCIONES	# EVIDENCIAS
220	15/11/2016	Plus Ultra	Chela, Mariu, Kiko, Lúcia	Vecino	Ver Editar Eliminar	139 Evidencias
136	13/09/2016	Plus Ultra	Roser Vilas	Vecino	Ver Editar Eliminar	133 Evidencias
449	09/03/2016	Valcarlos	Carlos Velásquez e Isabela Velásquez, Acs. De OEA 21	Informant clau	Ver Editar Eliminar	101 Evidencias
243	10/10/2016	Plus Ultra	Anabel	Vecino	Ver Editar Eliminar	99 Evidencias
137	14/09/2016	Plus Ultra	José González Moreno	Vecino	Ver Editar Eliminar	87 Evidencias
307	19/09/2016	Plus Ultra	Pedro	Vecino	Ver Editar Eliminar	84 Evidencias
151	15/03/2016	Plus Ultra	Francesco Roma	Informant clau	Ver Editar Eliminar	50 Evidencias
234	17/10/2016	Plus Ultra	Antonia	Vecino	Ver Editar Eliminar	45 Evidencias
149	23/09/2015	Plus Ultra	Teresa Román	Informant clau	Ver Editar Eliminar	25 Evidencias
196	01/05/2016	Plus Ultra	Pedro Ezquerro	Vecino	Ver Editar Eliminar	18 Evidencias
255	26/09/2016	Plus Ultra	Lekhor	Vecino	Ver Editar Eliminar	12 Evidencias
365	23/05/2016	Plus Ultra	Abdo	Vecino Resido Antiguo	Ver Editar Eliminar	11 Evidencias
253	01/01/2016	Plus Ultra	Maria	Vecino	Ver Editar Eliminar	10 Evidencias
188	28/07/2015	Plus Ultra	Juan Berna, Marcos S	Informante clave	Ver Editar Eliminar	9 Evidencias
1648	01/01/2012	Valcarlos	12	Informant clau Resido Antiguo	Ver Editar Eliminar	1 Evidencias
1675	16/01/2018	Plus Ultra	xxx	Vecino Resido Antiguo	Ver Editar Eliminar	0 Evidencias

Figura 6.1. Contenido de la sección Entrevistas en formato lista

Figura 6.2. Contenido de la sección Entrevistas ubicados en el mapa

6.1.3 Folcsonomía: Lugares / Conceptos

Los Lugares y Conceptos tienen a su mismo su sección correspondiente, en la que los contenidos se muestran por orden de creación; los últimos creados aparecen en primer lugar (Figura 6.3). Cada elemento introducido se puede editar y eliminar.

Figura 6.3. Contenido de las secciones Lugares y Conceptos

6.1.4 Taxonomía: Hechos / Preguntas / Temas

Los Hechos, Preguntas y Temas se muestran en sus correspondientes secciones por orden de creación, los últimos creados aparecen en primer lugar (Figura 6.4). Los datos de cada Hecho, Pregunta y Tema se pueden editar y eliminar.

Figura 6.4. Contenido de las secciones Hechos, Preguntas y Temas

6.1.5 Análisis: Contenidos listados

En esta sección muestran de forma jerárquica la información analizada y relacionada (Figura 6.5). Por ejemplo, cuando se selecciona un Tema, se muestran las Preguntas directamente relacionadas. A su vez cuando se selecciona una Pregunta se muestran los Hechos relacionados con esa pregunta, etc.

Figura 6.5. Contenido de la sección Listados

6.1.6 Análisis: Estadísticas

En esta sección se listan los Hechos ordenados por el número de Evidencias que contienen (Figura 6.6). Para cada Hecho se puede ver el tipo de Evidencias que lo conforman en forma de gráfico.

Figura 6.6. Contenido de la sección Estadísticas

6.1.7 Análisis: Relaciones

Las relaciones existentes entre Temas, Preguntas y Hechos se visualizan en esta sección (Figura 6.7). Cuando el usuario selecciona un elemento de cualquiera de los tres tipos, automáticamente se muestran los elementos directamente relacionados.

Figura 6.7. Contenido de la sección Relaciones

Introducción de información

Para introducir un nuevo elemento en el sistema se deben rellenar los campos del formulario correspondiente (Figura 6.7). Para acceder al formulario, en cada sección se encuentra un botón que da acceso. El formulario incluye los datos básicos de cada elemento, así como información adicional como documentos, imágenes, vídeos y enlaces. Toda la información introducida se puede recuperar y editar posteriormente.

Figura 6.8. Formulario para introducir o editar una Entrevista

6.1.8 Listado de Evidencias

Las Evidencias se crean a partir de la interpretación que el investigador extrae de Entrevistas, Observaciones y Documentación. Para acceder a una Evidencia se debe seleccionar el botón de Evidencia vinculado a una Entrevista, Observación o Documentación determinada.

La lista de Evidencias vinculadas a una Entrevista, Observación o Documentación se muestra ordenada según su fecha de creación, es decir, las últimas Evidencias creadas aparecen en primer lugar (Figura 6.9).

ID	EVIDENCIA	USUARIO	LUGAR	CONCEPTOS	HECHOS	ACCIONES
221	Nosotros somos de la Iglesia. Somos miembros de la Iglesia. Esto lo tenía un... era una cantonera...	alMartin	Iglesia Evangelista		La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
222	cuando iban con los perros... no tienen miramiento ninguno. Cagados de perros por todos lados... no...	alMartin	Plaza Triangular	Degradación Descenso	La transformación urbana ha provocado la desaparición o traslado de la actividad comercial	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
223	A el barrio Plus ultra de hace 40 años... aquí habían 3 bares. Tiendas... este era lo más bonito de...	alMartin		Actividad comercial Relaciones vecinales	La transformación urbana ha provocado la desaparición o traslado de la actividad comercial	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
224	Si esto es el puestecito, porque habla de todo. Habla la papelería... y las ferreterías movieron aquí...	alMartin			La prolongada duración del proceso de transformación produce hastío, abia e indiferencia en los vecinos	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
225	A ver, esto ojean de arreglarlo, de quitarlo, y tal. Entonces de negocios fueron cambiando... por...	alMartin			La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
226	E1: ahora se supone que se ha dicho que... C se supone... E1: claro ahora... C es que no lo ha...	alMartin		Indiferencia	El proceso de transformación urbanística no ha sido comunicado convenientemente a los vecinos	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
227	Todo lo sabían antes que nadie. Ellos sabían que esto iba abajo... como voy a reformar esto o tal, e...	alMartin		Degradación Ocupación	La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
228	E2: nunca preguntaron ni... supléis manera de decir como lo querían ni... A: no. D: nosotros no...	alMartin		Comunicación	La prolongada duración del proceso de transformación produce hastío, abia e indiferencia en los vecinos	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
229	C: si, sí. Es lo que pensaba. Falso es un papi con. Esto aquí solo es para los perros. D: hay un vec...	alMartin	Plaza Triangular	Degradación	La prolongada duración del proceso de transformación ha provocado la degradación de los inmuebles del barrio	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
230	A nosotros la asociación de vecinos de aquí, no nos traga. D: nos cuenta fuera... A: nos cuenta...	alMartin	Iglesia Evangelista	Asociacionismo Convivencia Relaciones vecinales	La convivencia entre distintos grupos sociales no ha sido fácil en el barrio	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
231	Leí no dice si vamos a los consejos de barrio? A: ver... servicios sociales si cuenta con nosotros c...	alMartin	Iglesia Evangelista	Convivencia Relaciones vecinales	La convivencia entre distintos grupos sociales no ha sido fácil en el barrio	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
232	A solo hace falta ver las fiestas de aquí, ellos se sacan sus mesas, muy privadas ni... y pesan y...	alMartin		Convivencia Relaciones vecinales	La convivencia entre distintos grupos sociales no ha sido fácil en el barrio	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
233	bueno, la gente nueva que ha venido... no son gente tampoco que se... que se abra el barrio tampoco...	alMartin		Convivencia Relaciones vecinales	Las nuevas generaciones de las antiguas familias viven ahora fuera del barrio	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
234	bueno, la gente nueva que ha venido... no son gente tampoco que se... que se abra el barrio tampoco...	alMartin		Convivencia Ocupación	Vecinos perciben poca integración entre nuevos y antiguos residentes del barrio	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
235	Hay varias casas ocupadas... son familias, o son personas... no puedo decir que todo sean familias...	alMartin		Convivencia Ocupación Relaciones vecinales	Los vecinos manifiestan la desvertebración social del barrio debido al deterioro de sus inmuebles y su ocupación	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
236	esto es un barrio que si lo hubiesen cuidado... si lo hubiesen cuidado... me acuerdo que nosotros no...	alMartin		Degradación Nostalgia	Los vecinos recuerdan de forma positiva experiencias pasadas en el barrio	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
237	Si paro... yo hasta ahora he estado trabajando en San Andrés y por una casa de 50 metros por hace...	alMartin		Mercantilismo	Los vecinos muestran pocas expectativas de reactivación económica y social del barrio	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
238	...aparte, este barrio tenía solera. Tenía tiendas de hacía muchos años. Que tu ibas a esa tienda po...	alMartin		Nostalgia	La transformación urbana ha provocado la desaparición o traslado de la actividad comercial	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
239	mira, yo te digo una cosa. Mis padres viven en Anzáncula. La casa de mis padres tiene... mi edad. 45...	alMartin		Indiferencia	Los vecinos manifiestan la desvertebración social del barrio debido al deterioro de sus inmuebles y su ocupación	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
1030	Yo conozco a una persona de etnia gitana que es educada. Conozco a dos. Educados, trabajadores, son...	admin			Los vecinos recuerdan de forma positiva experiencias pasadas en el barrio	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar
1036	Si, sí, pero de chiquitos, si te acuerdas que cada calle... era San Juan y aquí... en este trozo, igual...	admin			Los vecinos muestran pocas expectativas de reactivación económica y social del barrio	Editar Lugares Conceptos Hechos Eliminar

Figura 6.9. Vista de las Evidencias creadas a partir de una Entrevista

6.1.9 Creación de una Evidencia

Para crear una nueva Evidencia, del mismo modo que sucede en cualquier otro contenido introducido en el sistema (Observación, Entrevista, Documentación), se debe de rellenar el formulario correspondiente (Figura 6.10).

Este formulario incluye un resumen del contenido objeto de interpretación (Entrevista, Observación o Documentación) a partir del cual se crea una Evidencia. Los datos introducidos en el formulario se pueden modificar posteriormente.

ENTREVISTAS OBSERVACIONES PARTICIPACIONES DOCUMENTACIÓN LUGARES CONCEPTOS HECHOS PREGUNTAS TEMAS LISTADOS ESTADÍSTICAS RELACIONES E

Entrevistas > Evidencias > Nueva evidencia

Nueva Evidencia

Resumen de la entrevista realizada a: Chele, Marivi, Kiko, Luisa

Fecha: 15/11/2016
 Tipo de informador: Vecino --
 Duración: 45 minutos
 Vive en el barrio desde: 01/01/1975
 Participa en condición de: Representantes de la Iglesia Evangelista/ Casal de Joves
 Dirección: Avilador Ruiz de Alda
 Fuente de la entrevista: PU_Transc_Entre_Chele_Kiko_Luisa_Marivi.docx

EVIDENCIA

MARCA LA UBICACIÓN EN EL MAPA

+ Añadir imagen + Añadir documento + Añadir audio + Añadir video

SELECCIONAR IMÁGENES DE LA ENTREVISTA :

CANCELAR Guardar

Figura 6.10. Formulario para crear una Evidencia

Una vez se ha creado una Evidencia, ésta se puede relacionar con otros contenidos del sistema: Lugares, Conceptos y Hechos (Figura 6.11). En el listado de Evidencias en la fila correspondiente a cada una de ellas aparecen los botones de: Relacionar Lugar, Relacionar Conceptos y Relacionar Hechos. Cuando se escoge una de estas acciones, se dirige al usuario a una vista en la que puede establecer la relación. En esta vista se muestra la Evidencia que se quiere relacionar, y, en la parte inferior, el listado de elementos (Lugares, Conceptos o Hechos) relacionables.

Figura 6.11. Vistas para relacionar un Lugar, Concepto y Hecho a una Evidencia

Las otras relaciones entre los contenidos, como son la relación Hecho-Pregunta y Pregunta-Tema, se pueden establecer con independencia de las Evidencias (Figura 6.12). El sistema para establecer estas relaciones es el mismo que el que se sigue para las Evidencias.

Figura 6.12. Vistas para relacionar Temas, Preguntas y Hechos

6.2 Entorno Público

En este entorno se visualiza la información introducida y analizada a través del entorno de Gestión. Para facilitar la comprensión de la información a los usuarios externos al proyecto de investigación, se ha creado una interfaz sencilla y fácil de navegar (Figura 6.13).

Figura 6.13. Vista del entorno Público

En primer término, se encuentran los filtros que el usuario puede aplicar y que actúan sobre el conjunto de la información (Figura 6.14). Estos filtros son las técnicas de recogida de información (Entrevistas, Observaciones, Documentaciones, Participaciones) y los barrios estudiados en el proyecto (Plus Ultra, Vallcarca y Trinitat Nova).

Figura 6.14. Vista del entorno Público

El espacio central lo ocupa el listado de Hechos surgidos de los análisis de la información. Cada uno de estos Hechos contiene las Evidencias que lo conforman. El conjunto de Evidencias que forman el Hecho se pueden filtrar por técnicas de recogida de información o por barrios a los que pertenecen. De esta manera el usuario puede concentrarse en las Evidencias deseadas.

La visualización del conjunto de las Evidencias dentro de un Hecho puede hacerse en modo Lista o Mapa. En el modo Lista se visualiza cada Evidencia en un formato rectangular y mostrando información resumida de la Evidencia (Figura 6.15). En el modo Mapa (Figura 6.16), las Evidencias se muestran geo-localizadas en el mapa.

Figura 6.15. Vista de las Evidencias en modo Lista

Figura 6.15. Vista de las Evidencias en modo Mapa

En este entorno se permite la Participación de usuarios externos, aportando un testimonio o información sobre algún Hecho. Para realizar una aportación, el usuario debe acceder a un formulario en el Hecho al que desea contribuir (Figura 6.16).

Figura 6.16. Formulario para hacer una aportación a un Hecho

En el menú de la izquierda se agrupan los elementos relacionados con los Hechos listados: Temas, Preguntas, Lugares y Conceptos (Figura 6.17). Al seleccionar alguno de estos elementos, los Hechos se actualizan y se muestran aquellos relacionados con el elemento seleccionado.

Figura 6.17. Menú para seleccionar los elementos del sistema de información

Al usuario se le informa de la selección que ha realizado en la cabecera superior. En este mismo espacio se encuentra la acción Reiniciar la Búsqueda, que permite volver al estado inicial (sin ninguna selección hecha), y la acción Generar Resumen, que genera un resumen completo de toda la información relacionada con el elemento seleccionado y visible en la cabecera (Figura 6.18). Este resumen se puede guardar y posteriormente recuperar para continuar navegando por la información.

6.3 Implementación

PROHABIT: MAPPER es un entorno on-line programado con el framework Symfony desarrollado en PHP. Este framework sigue una estructura MVC (Modelo-Vista-Controlador) y como sistema de plantillas se utiliza Twig. Symfony proporciona una integración con una biblioteca llamada Doctrine que son un conjunto de herramientas para facilitar la interacción con la base de datos. El sistema gestor de base de datos utilizado en este proyecto ha sido MySQL. Por último, para implementar la parte gráfica de la aplicación se han utilizado librerías de Javascript y Sass, que es una extensión de CSS3.

El entorno ha sido diseñado y programado por el grupo de investigación ARC Ingeniería y Arquitectura La Salle, en el curso del proyecto PROHABIT.